

Ю.М. ОСИПОВ

«Экономика» как иллюзия и экономика как реальность
(невразумительное эссе)*

Аннотация. В самом названии статьи все о ее содержании в общем-то сказано, остается лишь сие невразумительное эссе прочитать, хоть далеко и не всем дипломированным теоретикам-идеологам-преподавателям «экономики» это захочется делать.

Ключевые слова: экономика, экономическая наука, экономизм, «экономика» как иллюзия, экономика как реальность, политическая экономия, философия хозяйства, экономическая статистика, экономические показатели, экономический иллюзионизм, трансцендентность экономики.

Abstract. The title of the article itself says everything about its content so all that remains is to read this incomprehensible essay, although not all certified theoreticians-ideologists-teachers of «economics» will want to do this.

Keywords: economics, economic science, economism, «economics» as an illusion, economics as reality, political economy, philosophy of economy, economic statistics, economic indicators, economic illusionism, transcendence of economics.

УДК 330
ББК 65в

Не знаю, как правильно в филологическом аспекте назвать словечко, всю употребляемое с каким-то уверенно предполагаемым и вроде бы вполне ясным смыслом, им, этим словечком, как будто бы что-то из реального точненько отображающим, а на самом деле отображающим более всего самого себя со стоящим за ним либо предположительным, либо явно иллюзорным, либо совсем уж

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. «Экономика» как иллюзия и экономика как реальность (невразумительное эссе) // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 13—21. DOI:

иным смыслом, а то и бессмыслием, но ныне, по-модному, я определил бы такое словечко, еще и претендующее на слово-понятие, как прокси-логос с предположительно стоящим за ним либо прокси-, либо фальш-, либо же попросту иносмыслом, а зачастую со всеми этими смысловыми ипостасями воедино.

Исходя из названия излагаемого здесь текста, речь у нас идет о кажущемся совершенно понятным и незыблемым по смыслу словепонятии, принятом и широко употребляемому что в тривиальной обыденности, что во внешне изысканном пропагандизме, что в высоколобой учености, а именно о словепонятии «экономика». Кто бы в этом сомневался, кроме, разумеется, автора сего текста, правда, еще и бывшего многие годы правоверным экономистом, а затем ушедшим от право-де-верного теоретического экономизма в лоно им же открытой философии хозяйства, наконец, не выдержавшего и написавшего книгу под весьма нестандартным и прямо-таки претенциозным названием «*Экономика как есть (откровения Зоила, или Судный день экономизма)*» (2018) [1].

Помимо сей весьма обстоятельной и, на мой взгляд, весьма доказательной книги, мне доводилось и доводится с завидной регулярностью высказываться по этому поводу что на научных сходках, в том числе и мною самим организуемых с участием близкого мне круга коллег, что писать об этом в текущих публикациях, однако приходится констатировать, что я остаюсь, или почти остаюсь, пусть и не в гордом, но все-таки в одиночестве: воспитанные университетами ученые-экономисты остаются при своем... хотел было сказать, мнению... однако никакого насчет сего вопроса особого мнения я не знаю, причем ладно бы от коллег, но и, знаете ли, что и от давно почивших в бозе просвещенческих классиков той же политэкономии с ее загадочной «экономией» и еще более загадочным предикатом «политическая», что и от вполне себе здравствующих адептов либо марксистской политэкономии, либо так называемой, как бы и «моднучей», «экономической теории», либо сторонников ныне особенно ставшей привлекательной своим родством с гессеновской «игрой в бисер» математически заумной «эконометрики».

Везде речь идет вроде бы об «экономике», однако сама экономика как реальность так и не удосужилась хотя бы предметного (не говорю уж о ее реальном бытии) объяснения: что же это такое —

экономика? Не получаю я также и ответа на свой по простоте душевной «глупый» вопрос: «*Что же есть экономического в экономике?*».

Иной раз кем-нибудь из коллег вспоминается Аристотель со своей «*оесопотіа*», что есть управление... избежим тут пока слова «хозяйство»... и либо скажем замысловато — делопроизводством, либо лишь выразимся по-прямому: это есть самое обыкновенное «домоводство», ну и с его же — Аристотеля — «хрематистикой» как купле-продажном (лучше бы сказать, продажно-купленническом), с деньгами и ценами феномене. Что ж, вспоминать об Аристотелевых сентенциях, конечно, можно, но кто и где употреблял некогда и употребляет сейчас слово «хрематистика», а кто и где употребляет слово «домоводство» применительно к каким-нибудь фабрикам и заводам, ГЭС'ам и АЭС'ам, даже и к агрофирмам, не говоря о тех же науке, образовании, медицине, искусстве, как и, разумеется, о досточтимой экономической науке?

Ничего не поделаеть, хоть Аристотель и ввел понятие «*оесопотіа*», но к этому понятию, кроме собственно домашнего хозяйства, ничего не сведешь, но к такой вот «экономике» не сведешь ни автозавода как такового, ни металлургического комбината, ни той же текстильной фабрики — в общем, ничего из производственного, да и из потребительного тоже, мало того, и из распределительно-обменного тоже, пока не введешь в ментальный оборот не что иное, как... Аристотелеву «хрематистику», да вот сие словечко как-то не прижилось в словесно-понятийном обороте, зато прижилась «экономика», а это напогляд не что иное, как... *денежки*, а вместе с ними и... *цены*, проявляющие себя и в реальном купле-продажном (продажно-купленническом) обороте благ-товаров или товаров-благ, тут уж все одно, однако не в материальном вовсе обороте, а во вполне себе... *идеальном*, даже будучи представленными реальным золотом с его реальными весовыми количествами и державными на себе печатями с портретами властителей.

Есть он, этот идеальный феномен, как «оцененные деньги» и «однеженные цены», причем не с точным математическим расчетом того и другого, а с, прошу зарубить себе хоть в уме, хоть на носу, хоть на лбу, хоть на ушах, расчетом, хоть по-своему и математическим, но изрядно, как раз настолько, чтобы не быть понятым наукой, *транс-цен-дент-ным* (пишу с разрядкой в иллюзорной надежде, что,

может, наконец-то это и дойдет хотя бы до кого-то из еще не намертво закореневших экономистов).

Может, деньги — и один из товаров-благ (или благ-товаров), но ведь товар-то этот осознанно-бессознательно (не без «наобум» и не без сакрального «с потолка») *оценен* в роли денег, что происходит аналогично и со всеми вообще ценами, тоже сознательно-бессознательно оцененными, однако уже в достаточно трансцендентно оцененных деньгах, и тогда выходит, что ни особый товар, становящийся деньгами, ни любой другой купле-продажный товар, да и вообще какая-нибудь вещь, получает свою цену (оценивается) *не от себя*, хотя и с некоторым себя учетом, а от человеческой головы, способной учесть все, в том числе просто так неучитываемое, причем делать это не точно математически, даже не приблизительно математически, а *трансцендентно математически*, и никакой ученый ум сей расчет не осуществит *никогда* — ни за банкира, ни за купца, ни за продавца, ни за покупателя, слышите — *никогда!*

Неужели кто-то еще на Земле и под небесами думает, что деньги имеют какую-то внешнюю от них ценность и ей-де соответствуют, что те же цены на товары как-то соответствуют-де никак непосредственно вообще не учитываемым затратам труда либо пресловутой полезности или же соотношению спроса и предложения на мифическом «рынке»... э-эх!.. несвятая простота!, ничего этого нет, и быть не может, а есть данное человеку Богом сознание, сопровождаемое необходимым ему для собственной реализации бессознанием (сознание — не машина, да и та имеет свои параметры качения и отклонений, а что говорить о неопределенном, весьма стихийном и спонтанном сознании-бессознании). Так вот это самое сознание-бессознание всё и решает, прямо там, в головах, а может, и еще где, хоть в том же желудке, где *все* экономическое не только реализуется, но и удерживается, можно сказать, экзистенцирует.

Тогда что же это такое — «экономика»? Тут надо ввести более широкое, вовсе не Аристотелево понятие, как раз и отражающее всю реальность, в которую входит и экономика, а именно — *хозяйство* (без всяких кавычек), без паники представляющее русскому человеку *все жизнеотправление человека* в единении с природой, Землей, космосом, всей Вселенной, ну, а реальной экономике достается немалая доля в этом жизнеотправлении, как раз та, которая опосредуется

наличием, движением и действием денег и цен, включая все денежное и все оцениваемое, а на сущностном уровне — наличие, движение и действие во все тех же головах и организмах человеческих особей *идеальной субстанции* — *стоимости*, как раз той самой субстанции, представленной на феноменальном уровне *идеальными деньгами* и *идеальными ценами*, однако, повторяю, не покидающими сферы сознания-бессознания, то бишь голов человеческих и, возможно, и еще чего в человеческих организмах, отчего не одна лишь стоимость с деньгами и ценами сидит в головах и организмах человеческих, но там таится и *вся экономика!* Никакой экономики вне голов и организмов человеческих попросту не существует!

Итак, *иная* у нас выходит экономика, *иное* получается и о ней представление!

А как же быть с такими понятиями-показателями, как *экономический продукт*, *экономический рост*, *экономический доход*, *экономический кризис*, та же *экономическая инфляция*?

Первые три попросту являются приблизительными вообще и весьма неопределенными в силу своего синтезного стоимостного выражения, да еще и в колеблющихся по покупательной и валютно-обменной способностям (текущей ценности) деньгах и мятущихся вверх-вниз ценах, не чем иным, как либо в ограниченных, либо в превеличенных величинах выраженными *хозяйственными* в экономическом (стоимостном, денежном) обличье понятиями-показателями, а вот что они фактически показывают, если кому и известно, то разве лишь самому дьяволу, да и то вряд ли во всей полноте.

Широко известна шуточно-сатирическая максима: «Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика», да вот сия максима вовсе не лишена объективных, как и субъективных оснований, ибо статистика, хоть кое-что и фиксирует, иной раз и довольно точно, скорее, удовлетворительно, а вот что касается вышеназванных показателей, то она — статистика — даже при всем желании не врать все равно врет, ибо она не знает вполне и не может знать того, что в реальности имеет место.

Знаю, господа-товарищи, о чем говорю, ибо изучал, пользовался, разочаровывался, снова пользовался, бывал и в национальных, и в международных учетно-статистических центрах, откровенно об-

щаясь с высококлассными спецами, пока не отказался насовсем прибегать к статистическим данным как отражателям фактической реальности и на них основываться. Статистика существует для статистики, еще для говорунов от имени псевдоэкономики и псевдоэкономической теоретической-де науки, да политиков с политиками, но вот уж никак не для добросовестных ученых, занятых если не поиском полной правды, то хоть каким-то приближением к реальной истине.

Что, к примеру, фиксирует статистика в национальном продукте: вроде бы произведенные блага, тогда какие и кем произведенные, как, за чей и за какой счет? Какие-то блага можно учесть физически, пообъектно (вроде тех же кораблей, домов или мостов), поштучно (вроде автомобилей, тракторов с комбайнами, метров тканей), по весу (вроде угля, зерна, сахара, муки), но в национальный продукт все эти блага входят в идеальном выражении — стоимостном, денежном, и вот тут-то и начинаются проблемы что с реальной себестоимостью, что с ценами, что с инфляционно-дефляционными «искривлениями» — в общем, темный лес тут, из которого статистики выходят более наугад, чем по выверенному маршруту.

В итоге возникает в воображении и там же фигурирует не так реальный валовой продукт, его рост и валовой доход, а его рост как некое обо всем этом, нередко весьма «косое», представление.

Все то же самое можно сказать о тех же темпах экономического роста, как и о тех же экономических кризисах. Каким все это действительно бывает в реальности — так кто ж это может знать? Мало того, что сами расчеты генетически не могут быть точными, так ведь еще и разные обстоятельства на них давят, в особенности, конечно, властные, правленческие, правительственные, и давят аккуратно в нужную им сторону.

Еще веселее обстоят дела с *инфляцией* (ростом цен). Тут в ходу своя хитрая уловка: ограниченный список товаров широкого потребления, динамика цен, которая обязательно-де учитывается, и вот по этой-то динамике (как правило, не свободной, а контролируемой тем же государством) рассчитывается, как и все в экономическом поле весьма условно, и инфляция. А на все же остальное цены растут себе и растут, а официальная инфляция остается на более низком, чем действительная инфляция, уровне. Вот так! А что касается реального

расчета реальной инфляции, то мало что ею всерьез не занимаются, так ведь ее и в самом деле не рассчитать: поди-ка уследи за миллионами образцов товаров, особенно за фармацевтическими, как и за товарами, прибывающими из-за рубежа, где они закупаются по дешевке, а реализуются в стране втридорога. Кто из покупателей-потребителей знает их реальную себестоимость, затраты на перевозку, их пресловутую полезность, как и то же реальное соотношение спроса и предложения (а залежалые такие вот товары их производителям и продавцам и выкинуть не жалко)?

Хочешь не хочешь, а приходится разного рода экспертам, включая и ученых, довольствоваться тем, что есть, но не на уровне реальности как таковой, а на уровне об этой реальности нескончаемого показателево-информационно-статистического мифа.

На фирмах, предприятиях, в учреждениях есть или бывают засекреченные участки, однако на любом из сих хозяйствующих субъектов самым засекреченным является — может, не поверите, а может, и кивнете головой в знак согласия, а то и подмигнете глазом — не что иное, как... *бухгалтерия*, это самое экономическое из экономических гнездышек-гнездовищ. Если кто не верит, то пусть попробует проникнуть в эту святая святых «берлогу» и что-нибудь этакое там выведать, а получив отворот-поворот (ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ/ОТ-ВОРОТ-ПОВОРОТ), убедиться, что экономика как экономика, то бишь как *движение стоимости, стоимости и еще раз стоимости* (а ведь стоимость, как мы уже отмечали, как раз и придающая характер всей экономике), штука та еще — *трансцендентная*, можно еще добавить — *тайная*! Вот и копайтесь, господа-товарищи, экономические теоретики и эконометрики, в этой самой «экономике», сводные показателево-информационно-статистические сведения о которой формируются на основе весьма-а-а трансцендентной субъектности — *бухгалтерской*, и никакой веселый аудит сию бухгалтерскую трансцендентность никогда и никоим образом не одолеет. Такова она, лукавая экономическая се ля ви!

Что касается меня, то я давно уже не верю ни одной сводной статистической цифре, как и совершенно спокойно отношусь к действиям нашего ЦБ или к триллионным выбросам в мир заокеанской долларовой цифири, ибо никаких выверенно-верных экономических

законов, способных удерживать экономических субъектов и всю экономику в каких-то «системных» рамках, попросту нет. Экономика — это прежде всего *хаос*, *хаос* и *еще раз хаос*, а потом уже, нет, не порядок вовсе и даже не система, а всего лишь *хаосмос*, то бишь весьма неустойчивый, вибрирующий, уклончивый и изменчивый квазипорядок, находящий себе временное место меж хаосом и космосом, причем с творящим хаосом никогда и надолго не порывающий и к часового образца механике никак не стремящийся. Хаос — жизнь экономики, хаосмос — ее реальное жизнеотправление, порядок — не менее, чем поджидающий любителей экономпорядка погост, а кому он из здравомыслящих нужен?!

Да, когда производятся, растут или сокращаются в количестве материальные блага, то с валовыми показателями национального продукта, его роста или падения более или менее бывает ясно, хоть со стоимостным их обрамлением бывает не так все просто, для чего достаточно помянуть инфляцию, текущую и текучую ценность денег и жуткую для статистиков проблему освобождения от колебаний денежной ценности счета-расчета валовых показателей.

В реальности хватает, как известно, и идеального, а не только материального, продукта, называемого обычно услугами, и услуги эти обычно весьма дорого стоят, что позволяет им занимать почетное расходно-доходно-налоговое место в экономике страны, как и в ее стоимостном росте или падении. Однако трудно не задаться вопросом (это при мимолетности и «эфемерности» в сочетании с «эфирностью» сего «услужливого» продукта): входят ли такие вот услуги-мнимости в национальный продукт страны и в то, что, обычно походя, называется «экономическим ростом»? Если да, то чем больше платных услуг, а в анекдотической особенности платных зрелищ, тем больше процветания того, что столь же привычно и походя называется национальной экономикой, а то и не без гордости именуется экономическим ростом, отчего страна вовсе и не обязана заниматься производством действительно жизнеобеспечивающего и жизнеутверждающего продукта, как и его ростом, ибо такой «экономический рост», пусть и фиктивный, доставляя правлению и бизнес-махинаторам истинное удовлетворение, все неопределенно-неизвестное с пропагандистским успехом и покрывает.

Кто и что сегодня знает об экономике, точнее сказать, об экономически обустроенном хозяйстве, не как о фикции, а как о реальности? Отвечу ничто- же сумняшеся — НИКТО!, и более всего сами же творцы фиктивной экономической картины. Экономика, о которой идет речь, в своем первородном и со все большей силой воспроизводимом хаосе — ТАЙНА!, аккуратно та самая, что за семью печатями, и кто же сии печати вдруг сбросит с загадочного объекта, обнажив его таким, какое он есть на самом деле, разумеется — НИКТО!, поскольку сие деяние НИКОМУ не под силу, да и НИКОМУ не нужно, а нужно-то... что?.. а-а, управление в хаосе, через хаос и в меру сил самим хаосом, факт!

Что же касается отдельных догадливых ученых, так кто же примет их уверения, точнее, кто с ними хотя бы на йоту согласится, ибо у всех (акцентирую, у *всех!*) свой — либо от такой вот хаосной экономики, либо от ее фиктивной картины — гешефт, еще и немалый, так не терять же его!

Нет, конечно, вовсе не терять гешефт, а что касается разнообразных выкладок о якобы экономике, то пусть будут, теша ученое самолюбие, а об ученом достоинстве можно всем дружно как-то само собой и подзабыть: из-за таинственной-мифической «экономики» ничего ведь от этого не убудет!

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Экономика как есть (откровения Зоила, или Судный день экономизма): антипособие. Изд. 2-е. М.; Тамбов: Издательский дом им. Г.Р. Державина, 2018. 333 с.

References

1. *Osipov YU.M.* Ekonomika kak est' (otkroveniya Zoila, ili Sudnyj den' ekonomizma): antiposobie. Izd. 2-e. M.; Tambov: Izdatel'skij dom im. G.R. Derzhavina, 2018. 333 s.